

ESTRUTURA IDENTITÁRIA DO CICLO DE FORMAÇÃO

SOBRE O AUTOR:

LUANJ. LINS, 13 DE OUTUBRO DE 2024.

Pernambuco, Brasil; 2024.

Escritor, ensaísta e filósofo.

LuanJ. Lins é escritor, ensaísta e filósofo independente que dedica-se a escrever e refletir sobre diferentes temas, dentre eles as questões sociais que implicam a formação do indivíduo, religião, psicanálise e a condição humana.

SOBRE

O presente artigo é parte de uma sequência de artigos sobre a identidade e sua formação. Neste artigo, apresento uma continuação acerca da formação da identidade e de elementos imutáveis dos quais caracterizam a identidade como conceito. A identidade não poderia, de todo modo, ser dinâmico e mutável em amplo espectro, pois a própria concepção de identidade seria inviável. Assim, demonstro quais são esses elementos indissociáveis que ajudam-nos a compreender tal processo de formação identitário e como eles se dão.

PALAVRAS-CHAVES:

Cultura; Identidade; Ação-humana; desejo e sociedade.

ESTRUTURA IDENTITÁRIA DO CICLO DE FORMAÇÃO

Ao afirmarmos que a identidade e a formação da mesma dar-se a partir da ação humana que, a partir da experiência culminada, gera sobre o próprio ato e sobre aquele que age, uma mudança em escala multiespectral, ou seja, ao agir o homem muda a si mesmo pela experiência obtida pelo resultado da ação (Lins, 2024), a escala multiespectral das mudanças, passam a correlacionarem-se com mudanças de gostos, crenças, opiniões, sentimentos, ideias, desejos, hábitos e comportamentos. Desta forma, a identidade é sempre dinâmica, portanto, sempre passível de mudanças, volitivismo.

Entretanto, faz-se necessário um adendo: toda identidade é volitiva, ou seja, dinâmica, movida pelo desejo que propõe o homem a agir. Mas, existe algo

que não muda neste sentido? Existe o imutável, o inexorável no que concerne a essência identitária?

Pois se toda identidade fosse *a priori* mutável, dinâmica, volitiva ao ponto que nada de inexorável e imutável restasse, o princípio da individualidade e da própria noção de identitarismo (em sentido étnico e antropológico) seria impossível, ou seja, a identificação como processo de auscultar as diferentes formas e camadas de uma mesma - ou várias - identidades tornar-se-ia inviável. Pois é necessário que haja uma essência, uma substância (metafísica) que permita-nos compreender aquilo que é parte indissociável da identidade.

A fim de compreendermos a síntese do primeiro artigo redigido, fez-se necessário a elaboração gráfica da teoria para compreendermos as diferentes partes do todo.

Observemos a estrutura do ciclo identitário de formação:

ESTRUTURA DO CICLO IDENTITÁRIO

Apesar do dinamismo que concerne a natureza da identidade, podemos abstrair alguns elementos identitários que se repetem, ou sejam, elementos que são partes integrais do próprio conceito de identidade.

VONTADE/DESEJO

Só existe ação humana pois existe uma força volitiva que move os homens, força essa que chamamos de *vontade* ou *desejo* (Schopenhauer, 2005). A vontade existe, pois o homem busca sempre mover-se de uma condição menos confortável ou favorável materialmente, espiritualmente, intelectualmente, financeiramente e/ou socialmente para uma condição superior ou mais elevada (Mises, 2010). Assim, o desejo se move, impulsionando o homem a agir num contexto de meios e fins.

DESEJO DO OUTRO SOBRE SI

A vontade - independente do objeto de desejo - sempre vai de encontro ao *desejo do outro* (Lacan, 1985). Quer dizer, ao agir conforme a sua vontade, o homem busca ser reconhecido pela sua própria ação e seu desejo *como seu*, ao agir o homem quer ser reconhecido como autônomo e portador da liberdade da tal forma que age. O reconhecimento do outro sobre ele passar por uma forma de **multiespectralidade do desejo**.

ANGÚSTIA

A vontade/desejo são forças volitivas que não estão sob domínio do sujeito, apenas impulsiona-o a agir, tendo como única e exclusiva autonomia a escolha de agir conforme o desejo ou renegá-lo por um desejo mais oportuno - pois a negação do desejo também é uma forma de expressão de desejo, pois ao negá-lo o sujeito age e, ao agir, age segundo um desejo alternativo.

A liberdade de agir é sempre limitada pelo espectro social e pela repressão do consciente sobre o desejo e, além disto, a incerteza da consubstancia do desejo como ato gera o que chamamos de *angústia* (Kierkegaard, 2010).

A angústia é um elemento indissociável da **tríplice identitária**: *desejo, liberdade e ação*. O homem involuntariamente deseja, o desejo sob liberdade de escolha reverbera na ação e a ação gera a angústia.

RECONHECIMENTO DE SI MESMO

Ao agir o homem busca impor sua vontade sobre parte do tecido social que lhes convém, sua vontade é expressa em ato diante da dimensão social do mundo em que vive. Por meio disto, reafirma-se como um ente que tem vontade própria e, sendo assim, faz-se correlato indissociável ao fato de que ao viver em sociedade o reconhecimento do seu desejo em ato passa pelo reconhecimento dos outros; ao ser (pelos outros) reconhecido, ou seja, o seu desejo e sua ação recebe validação social, o sujeito que age passa a ser na mesma proporção, reconhecido por si mesmo. A validação social precede o reconhecimento de si mesmo.

INTEGRAÇÃO SOCIAL

Toda vontade, todo impulso e todo desejo encontra-se limitada pelo dinamismo social, pelas regras de comportamento, pela moral, pelas leis e expectativas cívicas e, desta forma, toda vontade visa ser integrada ao tecido social por meio da validação.

A integração social é que permite a validação do ato do sujeito e o reconhecimento de sua autonomia, ou seja, a sua identidade é validada pela validez da sua ação sob a óptica social. A integrabilidade é parte intrínseca da condição humana.

SUBSTRATO IDENTITÁRIO: A IMUTABILIDADE NA IDENTIDADE

Assim, os elementos identitários que compõe a substância da identidade (*vontade/desejo, desejo do outro sobre si, angústia, reconhecimento de si mesmo e, integração social*) podem ser compreendidos como a parte imutável dentro do contexto dinâmico da própria concepção de identidade.

Esses elementos permitem compreendermos a formação da identidade de maneira mais clara apesar da complexidade social na qual ela é parte indissociável e, de outro modo, permite compreendermos a complexidade da própria identidade, a saber, o fato da mesma ser dinâmica e ao mesmo instante imutável. Ao mesmo tempo que a identidade só pode existir num contexto volitivo, ela também “deixa para trás” vestígios de sua formação para compreendê-la.

A identidade pode ser compreendida de múltiplas formas dentro de sua formação e interage de maneira interdisciplinar o que permite, por exemplo, psicanalistas, antropólogos, etnógrafos, filósofos, sociólogos, cientistas políticos, neurocientistas, geógrafos, filólogos e dentre diversos estudiosos em suas respectivas áreas de atuação, conversarem de maneira fluída acerca deste conceito, desta formação humana dentro do contexto social que manifesta o próprio desejo do homem de ser e existir enquanto tal.

ADENDO SOBRE A IDENTIDADE SOCIOCULTURAL: A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE COLETIVA

O sujeito ao agir e ao integra-se no tecido social, torna-se influenciado e modificado pela história em curso e pelos processos materiais, econômicos, sociais, culturais e políticos que antecedem sua formação identitária. Assim, ao agir, age conforme sua liberdade que, por sua vez, está condicionada ao contexto social em que ela se encontra.

As noções morais, as crenças, as opiniões, os ritos de passagens, os costumes, as ideias, os traumas e os sentimentos dispersos na cultura de um povo moldam as particularidades identitárias do indivíduo que, por sua vez, passa a agir dentro da matriz sociocultural de sua identidade (Scruton, 2019)

A cultura de um povo molda a percepção social do indivíduo e as diferentes identidades e percepções sociais igualmente próximas, mas nunca idênticas, formam a **identidade sociocultural** de uma determinada sociedade. A identidade sociocultural nasce sob influência da força cultural de seu povo e do substrato fornecido pela tradição.

Enquanto a cultura move-se e, de maneira dinâmica, molda a sociedade em diferentes contextos históricos, sociais, econômicos e políticos, a tradição, por sua vez mantém-se quase que inexoravelmente estática. A tradição carrega a essência identitária do povo, o substrato da própria cultura, àquilo que estrutura a substância social ou a dimensão coletiva de um povo, pois é nela que encontra-se a raiz dos costumes, das crenças, dos hábitos, dos desejos, dos traumas, das opiniões, dos ideais e dos sentimentos coletivamente partilhados por um povo.

A tradição fornece o sentimento de pertencimento social, a cultura molda a percepção deste sentimento sobre diferentes contextos (históricos, econômicos, sociais e políticos) e de tal forma adapta-se a eles e, desta forma, afirmamos que a cultura é dinâmica e a tradição estática.

Sendo assim, a essência primordial da identidade sociocultural é a tradição de um povo que por sua vez é movida e moldada pelo dinamismo cultural.

A tradição fomenta a identidade coletiva, a cultura a molda.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Kierkegaard, S. (2010). *O conceito de Angústia*. Petrópolis: Editora Vozes.

Lacan, J. (1985). *O Seminário, Livro 11: Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise*. Rio de Janeiro: Zahar.

Lins, L. J. (12 de Outubro de 2024). O QUE É IDENTIDADE? p. 8.

Mises, L. v. (2010). *Ação Humana*. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil.

Schopenhauer, A. (2005). *O Mundo Como Vontade e Representação*. Rio de Janeiro: Contraponto.

Scruton, R. (2019). *Conservadorismo*. Rio de Janeiro: Editora Record.

